

O’ZBEK XALQI OILAVIY “TABU”LARINING MOHIYATI VA IJTIMOIIY-FALSAFIY TAHLILI

Murotov Akmal Inoyatovich

Payariq tuman 17-umumta’lim maktabi direktori

Insoniyat qadimdan birgalikda yashab, mehnat qilib, moddiy va ma’naviy qadriyatlarni yaratib kelmoqdalar. Insonlar uchun birgalikda, uyushib faoliyat olib borish hayotiy zaruratdir. Mana shunday uyushmalarning kichik va eng zaruriy birligi oila deb nomlanadi. Oila so’zi umumiy nom bo’lib, er-xotin va yaqin qarindoshlarning birgalikda yashashiga ham, ma’lum maqsad atrofida birlashgan kishilar guruhiga ham, bir turga mansub predmetlarga ham ishlatilishi mumkin. Lekin insoniyat tafakkurida “Oila” konsepti eng avvalo er-xotin, farzandlar va yaqin qarindoshlar jamoasiga nisbatan qo’llaniladi.

Ijtimoiy hayotda oila instituti qadimdan shakllangan va hozirgi kungacha saqlanib qolgan oliy qadriyat hisoblanadi. Oila insoniyatning yashab qolishi uchun muhim bo’lgan asosiy ma’naviy qadriyatlarini yaratuvchi, saqlab qoluvchi va ajdodlardan avlodlarga yetkazuvchi tuzilmasidir. “Ota-bobolarimiz ilm o’rgatish bilan birga farzandlariga avloddan-avlodga o’tib kelyotgan milliy-ma’naviy, axloqiy qadriyatlarni singdirganlar.”¹⁴ Davlat-boshqaruv tuzilmalari paydo bo’lgunigacha oilalar yozilmagan, lekin rioya qilinishi qat’iy bo’lgan axloqiy qoidalar asosida tartibga solingan va ularning aksariyati hozirgacha saqlanib kelmoqda. Davlat tashkilotlari oilaviy-boshqaruv munosabatlariga ko’p aralashmasada ba’zi axloqiy normalarni gumanistik nuqtai-nazardan me’yoriy hujjatlar orqali mustahkamlab bormoqda.

Dastlab paydo bo’lgan oilaviy an’analar insoniyat evolyutsion rivojlanishi davomida sayqallanib, to’ldirilib kelinmoqda. Oila a’zolarini tarbiyalovchi va boshqaruvchi hayotiy nizomlarga diniy qoidalar ham qo’shilib borib, muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ya’ni xalqimiz urug’-qabila bo’lib yashagan davrdan buyon,

¹⁴Жалолов. Х. Оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлиги. Тарбия. №2 (6), 2006. Б.13

har bir oilaviy an’analarini o’z hayotlarida sinab ko’rib, axloqiy talablarga mos kelganlarini saqlab qolmoqdalar. Oila a’zolari sog’lig’iga, tarbiyasiga, birdamlaigiga rahna soladigan harakatlardan qat’iy tiyilish maqsadida “irim” shaklidagi turli-tuman ta’qiqlarni yaratganlar. Insoniyat diniy tafakkuri rivojlanib borishi bilan oilaviy munosabatlardagi turli xohish-istak va harakatlarni taqiqlovchi irimlar transformatsiyaga uchrab diniy qoidalar, manbalarida aks eta boshladi. Yoshlar axloqiy madaniyatini shakllantirishda muhim hisoblangan o’zbek oilaviy qadriyatlarining genezisi mohiyatidagi irimlar, afsungarlik, diniy –mifologik e’tiqod va qarashlar xilma-xil bo’lib, “ularni ikkita katta guruhga – “opotropeik” ya’ni himoyalovchi afsungarlik hamda “progropeik”, ya’ni uyg’otuvchi, birlashtiruvchi afsungarlik kabilarga bo’lish mumkin.”¹⁵

Ma’naviy – axloqiy mohiyatga ega, oilaviy munosabatlardagi bunday ta’qiqlar jahon xalqlarining barchasiga xosdir. Bular hozirda “Tabu” (ta-ajratmoq, bu-butunlay ma’nolarini ifodalovchi tushunchalardan iborat termin sifatida man qilingan, taqiqlangan degan ma’noni anglatuvchi) so’zi bilan ifodalanadi. Ijtimoiy hayot va oilaviy munosabatlarda uchraydigan tabular har bir xalqning ma’naviy madaniyati, urf-odat, an’analari hamda diniy e’tiqodlarida mavjud bo’lib, mental xususiyatlarini o’zida singdirib olgan. Oilaviy munosabatlardagi tabular nima qilish mumkin, qandaydir faoliyatni taqiqlashi bilan yoshlar axloqiy madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday ma’naviy munosablar evolyutsion taraqqiyoti davomida muhim qadriyatlar darajasiga ko’tariladi. Ammo bugungi globallashuv davrida turli ijtimoiy guruhlar va zamonaviylikni targ’ib qilayotgan kishilarning g’oyaviy nazariyasi oila hamda yoshlar axloqiy madaniyatini shakllantirishdagi qadriyatlarni “madaniyatsizlik” sifatida yo’qotilishga harakat qilmoqda. Ular xalqning ma’naviy madaniyati, taomillari, marosimlari, diniy e’tiqodini ifodalovchi oilaviy qadriyatlarning ijobiy mohiyatini rad etmoqdalar. Bunda o’zlarining g’ayriaxloqiy va g’ayriijtimoiy harakatlari, munosabatlari bilan na’muna bo’lmoqdalar. “Ommaviy madaniyat”ni targ’ib qilayotgan bunday kimsalar

¹⁵Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. –Т.: Ўзбекистон миллий қутубхонаси нашриёти. 2007. –Б. 102.

o'zlarining tafakkurlarida “rivojlanishdan ortda qolayotgan, qoloq xalqlarni madaniylashtirish, erkin inson konsepsiyasini joriy qilishni” davo qilmoqdalar. Xalqlarni o'z an'analaridan, milliyligidan, o'zligidan voz kechishga undamoqdalar. Vaholangki, oilaviy qadriyatlar asrlar davomida xalqimiz ma'naviy borlig'ida sayqallanib, transformatsiyaga uchrab turmush kechirish qonuniyatiga aylangan hamda sharqona axloqiy tarbiyaning mohiyatini ifodalaydi.

O'zbek xalqi oilasida er-xotin, ota-ona va farzand munosabatlarining axloqiy mohiyati, ayollarimizning odobi, turmush tarzida o'zini tutishi, boshqa xalqlarda uchramaydigan etosfera juda ko'p mutaxassislarni qiziqtirib kelgan. Masalan, XIX-asrning 70-yillarida farangistonlik etnograf olimi, musavvir Burdon xonim Turkiston ellari o'rtasida tadqiqot olib brogan edi. U bu xalqlarning hayot tarzi bilan tanishish jarayonida ayollarning odobi, bolalarga munosabati va er-xotin munosabatlarining guvohi bo'ldi. Unga o'zbek ayolining o'z uyida, to'y-marosimlarda, qo'ni-qoshnilar bilan muloqotda o'zini tutishi, axloq-odobi, sharm-hayosi uni hayratda qoldirdi. “Biz, - deb yozgan edi u, - madniylashgan Ovro'po ayollari axloq-odobni, iffatni bizning nazarimizda yovvoyi hisoblangan turkistonlik ayollardan o'rganmog'imiz joiz ekan. Lesgaft, Didro nazariyalaridan mutlaqo bexabar bu ayollar axloq nazariyasidan qo'llanma yozsalar arzir edi.”¹⁶

Xalqimizning mana shunday oilaviy munosabatlarga xos go'zal axloqiy qadriyatlari hamon saqlanib kelmoqda. Bu qadriyatlar yoshlarning axloqiy madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Va aytish mumkinki, mana shu oilaviy qadriyatlarning amaliy hayotda mavjudligi xalqimiz milliy qiyofasini saqlab qolishda o'rni katta.

Xalqimiz oilaviy munosabatlaridagi mavjud milliy qadriyatlarning mohiyatini tashkil etuvchi tabularning ayrimlari, kelib chiqishi jihatidan kishilik olamining ibtidoiy davriga borib taqaladi. Ma'lumki, ba'zi oilaviy tabular yoshlarni tarbiyalash vazifasini bajarmasada, ota-ona va kattalar uchun o'z niyatlarini ifodalashning bir ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi. Garchi ularning ayrimlariga bid'at sifatida qaralib, amal qilinmasada, ularning asl mohiyati zamirida kishilarni estetik,

¹⁶ “Саодат”. Ижтимоий сиёсий ва бадиий безакли хотин-қизлар журнали. Тошкент. 1993. 10-сон. Б -21.

gigiyenik, axloqiy jihatdan takomilga yetkazish talabi turadiki, bu barcha davrlarda ham oilaviy munosabatlarda o'z ahamiyatini saqlab qola olgan.

Ba'zi tabularda kishilar ibtidoiy qarashlarining, diniy ishonch-e'tiqodlarining ifoda etilganligini kuzatsak, ba'zilarida jiddiy gigiyenik talab va yoshlar axloqiy madaniyatini shakllantirish hodisasini guvohi bo'lamiz. Masalan hozirda ham xalqimiz orasida “har bir insonning idishida ovqatni qolishi uvol” mazmunidagi taqiq mavjud. Endi mazkur ta'qiq yoki axloqiy qoidani ota-ona farzandlariga doimiy takrorlab turadi. Birinchidan garchi bu tabuda ibtidoiy-diniy qarashlar ifodalanmasada, yoshlarni noz-ne'matlarni isrof qilmaslikka undash kabi avloqiy-tarbiyaviy mazmun bor.

Xullas o'zbek xalqi oilaviy munosabatlaridagi tabular bevosita insoniyatning ilk tasavvurlari, ishonchlari asosida yaratilgan bo'lsada, vaqt o'tishi bilan transformatsiyaga uchrab, ularning mohiyati, yoshlar axloqiy madaniyatini shakllantirishdagi ahamiyati, bajaradigan vazifalari o'zgarib kelgan. Ular dastlab kishilar e'tiqodining bir omili, vositasi sanalgan. Bugungi kunga kelib ular aynan yoki transformatsiya natijasida o'zgargan holda uchrasada, asl maqsad, mohiyat va vazifasi tamomila boshqacha mazmun kasb etmoqda Bunday transformatsiyalar, bir tomondan, vaqt o'tishi natijasida insoniyat tafakkurida yangicha diniy-axloqiy qarashlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan, har bir millat yoki xalqning o'z urf-odatlarini, axloqiy talablariga mos ravishda ulardan o'z turmush faoliyatida foydalanishlariga bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жалолов. Х. Оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлиги. Тарбия. №2 (6), 2006. Б.13
2. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. –Т.: Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти. 2007. –Б. 102.
3. “Саодат”. Ижтимоий сиёсий ва бадиий безакли хотин-қизлар журнали. Тошкент. 1993. 10-сон. Б -21.